

INTERVENÇÃO DA FISIOTERAPIA AQUÁTICA EM INDIVÍDUOS DIAGNOSTICADOS COM PARALISIA CEREBRAL: REVISÃO INTEGRATIVA

[Volume 28 - Edição 135/JUN 2024 / 03/06/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11477325

Ana Beatriz Da Rocha Moura¹,

Fabio Ricardo Valentim²,

João Paulo De Souza Da Fonseca Mendes³,

Orientação da Prof(a). Monique de Sousa Paixão⁴,

Coorientação da Prof(a). Maria Eduarda Pontes dos Santos⁵

RESUMO

INTRODUÇÃO: A Paralisia Cerebral (PC) é uma condição complexa e permanente que afeta o desenvolvimento motor e cognitivo de crianças, sendo a deficiência mais comum na infância. Caracterizada por alterações neurológicas decorrentes de lesões no cérebro em desenvolvimento, pode surgir durante a gestação, no momento do parto ou no período neonatal. **OBJETIVO:** Analisar a eficácia da Fisioterapia aquática (FA) como uma abordagem na reabilitação de indivíduos com PC, destacando seu papel no tratamento das disfunções neuromotoras presentes no início do seu desenvolvimento infantil até a adolescência. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão de literatura do tipo integrativa, realizada entre fevereiro e maio de 2024, através das bases de dados Cochrane Library,

PEDro, BVS, LILACS, PubMed, utilizando os cruzamentos dos descritores DeCS (Descritores em Ciências e Saúde) e MeSH (Medical Subject Headings), em combinação com o operador booleano AND. Através dos cruzamentos dos termos: Fisioterapia Aquática com Paralisia Cerebral e Hidroterapia com Paralisia Cerebral, assim como Aquatic Physiotherapy and cerebral palsy e Hydrotherapy and cerebral palsy, dos quais foram selecionados estudos que envolviam bebês, crianças e adolescentes com PC, na FA, nos idiomas em português e inglês nos últimos 5 anos (entre 2019 e 2024). **RESULTADOS:** A pesquisa resultou em 4 ensaios clínicos randomizados e 1 estudo experimental que preencheram os critérios de inclusão. **DISCUSSÃO:** Os estudos revisados forneceram evidências consistentes sobre os benefícios da FA para crianças com PC, destacando sua eficácia na melhoria do controle motor, equilíbrio e função muscular. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que há uma consistente evidência dos benefícios da intervenção da FA como abordagem terapêutica para crianças e adolescentes com PC. Os resultados indicaram consistentemente benefícios dessa abordagem terapêutica, incluindo melhorias na função motora, controle postural, equilíbrio e estabilidade. No entanto, é necessário continuar a pesquisa para entender completamente o potencial dessa intervenção para melhorar sua aplicação clínica.

Palavras-chave: Fisioterapia aquática; Hidroterapia; Paralisia Cerebral.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Cerebral Palsy (CP) is a complex and permanent condition that affects the motor and cognitive development of children, being the most common disability in childhood. Characterized by neurological changes resulting from lesions in the developing brain, it can appear during pregnancy, at the time of birth or in the neonatal period.

OBJECTIVE: To analyze the effectiveness of Aquatic Physiotherapy (AP) as an approach in the rehabilitation of individuals with CP, highlighting its role in the treatment of neuromotor dysfunctions present at the beginning of their childhood development until adolescence.

METHODOLOGY: This is an integrative literature review, carried out between February and May 2024, through the Cochrane Library, PEDro, VHL, LILACS, PubMed databases, using the crossings of DeCS descriptors (Descriptors in Sciences and Health) and MeSH (Medical Subject Headings), in combination with the Boolean operator AND. By crossing the terms: Aquatic Physiotherapy with Cerebral Palsy and Hydrotherapy with Cerebral Palsy, as well as Aquatic Physiotherapy and cerebral palsy and Hydrotherapy and cerebral palsy, from which studies involving babies, children and adolescents with CP, in AF, in the languages in Portuguese and English in the last 5 years (between 2019 and 2024). **RESULTS:** The search resulted in 4 randomized clinical trials and 1 experimental study that met the inclusion criteria. **DISCUSSION:** The studies reviewed provided consistent evidence on the benefits of AF for children with CP, highlighting its effectiveness in improving motor control, balance and muscle function. **CONCLUSION:** It is concluded that there is consistent evidence of the benefits of AF intervention as a therapeutic approach for children and adolescents with CP. Results have consistently indicated benefits of this therapeutic approach, including improvements in motor function, postural control, balance, and stability. However, continued research is needed to fully understand the potential of this intervention to improve its clinical application.

Keywords: Aquatic Physiotherapy; Hydrotherapy; Cerebral Palsy.

1. INTRODUÇÃO

A Paralisia Cerebral (PC) é uma condição complexa e permanente que afeta o desenvolvimento motor e cognitivo de crianças, sendo a deficiência mais comum na infância. Caracterizada por alterações neurológicas decorrentes de lesões no cérebro em desenvolvimento, pode surgir durante a gestação, no momento do parto ou no período neonatal. Essas lesões resultam em limitações nas atividades cotidianas. Dentre as principais causas estão situações como hipóxia durante o parto, bem como outras complicações gestacionais e neonatais, como

anormalidades da placenta, infecções, traumas no parto e prematuridade (Brasil, 2014; 2019).

No contexto brasileiro, as prevalências da PC revelam sua alta incidência: uma em cada quatro crianças afetadas não consegue falar ou andar, enquanto uma em cada duas apresenta deficiência intelectual e uma em cada quatro tem epilepsia. Esses números destacam não apenas a diversidade da PC, mas também a necessidade urgente de intervenções terapêuticas e de suporte para melhorar a qualidade de vida e o bemestar das crianças afetadas por essa condição neurológica (Brasil, 2019).

As condições neurológicas variam em gravidade, desde leves déficits até casos graves com restrições na mobilidade e cognição. Sintomas motores comuns incluem problemas na marcha, hemiplegia e espasticidade muscular, enquanto alterações cognitivas envolvem dificuldades na fala e no comportamento. O diagnóstico da PC é baseado em sinais clínicos, comumente identificados antes dos 18 meses de idade, sendo exames complementares usados para diferenciação de outras condições. Em casos leves, o diagnóstico pode ser confirmado por volta dos 24 meses, devido à presença de distonias transitórias (Brasil, 2014).

A abordagem fisioterapêutica, especialmente através da fisioterapia aquática (FA), desempenha um papel crucial no desenvolvimento infantil e jovens com PC, proporcionando um ambiente único que facilita movimentos desafiadores. Na água, a resistência natural fortalece os músculos suavemente, enquanto a flutuação melhora a postura e o equilíbrio. Compreender a complexidade da PC, reconhecer o papel crucial da fisioterapia e incorporar a FA é fundamental para oferecer suporte adequado. Essa abordagem holística contribui significativamente para maximizar o potencial e a qualidade de vida a esse público envolvido, promovendo um desenvolvimento mais suave e inclusivo (Lai; et al. 2015; Ramalho; et al. 2019).

O objetivo dessa revisão do tipo integrativa é demonstrar a relevância da FA como uma abordagem na reabilitação de indivíduos com PC, destacando seu papel no tratamento das disfunções neuromotoras presentes no início do seu desenvolvimento infantil até a adolescência. Visando fornecer uma compreensão mais profunda sobre a eficácia da FA como uma forma de terapia complementar, destacando seu potencial para melhorar a qualidade de vida e promover um desenvolvimento motor e cognitivo de forma mais saudável nesse grupo específico de indivíduos.

2. METODOLOGIA

A pesquisa em questão é uma revisão de literatura do tipo integrativa que se concentra em analisar estudos científicos sobre os efeitos da FA em indivíduos com PC no período compreendido entre os anos de 2019 e 2024, nos idiomas em português e inglês. Para coletar os dados necessários, foram exploradas diversas bases de dados, tais como Cochrane Library, PEDro, BVS, LILACS, PubMed. Os termos de busca utilizados foram: Fisioterapia Aquática, Hidroterapia, Paralisia Cerebral; Aquatic Physiotherapy, Hydrotherapy, cerebral palsy, nos descritores DeCS (Descritores em Ciências e Saúde) e MeSH (Medical Subject Headings), em combinação com o operador booleano AND. Através dos cruzamentos dos termos: Fisioterapia Aquática com Paralisia Cerebral e Hidroterapia com Paralisia Cerebral, assim como Aquatic Physiotherapy and cerebral palsy e Hydrotherapy and cerebral palsy.

O estudo estabeleceu critérios específicos para inclusão e exclusão. Foram incluídos estudos completos disponíveis na íntegra do tipo randomizados e experimentais que envolviam bebês, crianças e adolescentes com PC, na FA, na linha cronológica dos últimos 5 anos, nos idiomas em português e inglês. Foram excluídos estudos incompletos, duplicados que envolviam adultos e idosos, tal como estudos que não fossem randomizados e experimentais que não abordassem a prática e as técnicas da FA na PC, no período inferior a 5 anos, assim como em outros idiomas. Essa delimitação foi feita com o objetivo de focar nas intervenções terapêuticas

da FA durante as fases iniciais do desenvolvimento infantil até a fase jovem em indivíduos com PC.

Foram inseridas as principais palavras-chave: Fisioterapia Aquática, Hidroterapia, Paralisia Cerebral. Após a aplicação dos critérios expostos, os estudos foram selecionados em duas etapas: a primeira através da leitura dos títulos e resumos, e a segunda pela leitura completa do estudo, a fim de obter as melhores evidências científicas de acordo com a temática. Os estudos selecionados foram apresentados adiante de um fluxograma com informações a respeito dos critérios estabelecidos de inclusão e exclusão dessa revisão.

Tabela 1 – Estratégia PICO.

Acrônimo	Definição	Descrição
P	População	Bebês, crianças e adolescentes com PC.
I	Intervenção	Recursos terapêuticos da FA.
C	Controle	Não se aplica.
O	Resultados	Evoluir o desenvolvimento motor e cognitivo; Promover uma melhor qualidade de vida.

Figura 1 – Fluxograma da estratégia de busca por estudos.

Fonte: dos autores, 2024.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através dos critérios estabelecidos, quatro estudos foram selecionados para essa revisão e estão especificadas na tabela 2.

Autor/ Ano	Título	Objetivo	Desenho do estudo	Amostragem	Intervenção	Resultados	Conclusão
Akinola et al., 2019	Efeito de um programa de treinamento de exercícios	Investigar o efeito de um programa de treinamento de	Ensaio clínico randomizado	Amostragem envolvida 30 participantes, com idades	Ambo os grupos receberam tratamento de alonga	Apenas o grupo experimental apresentou melhor	Conclui-se que o programa de treinamento de exercíc

aquáticos de 10 semanas na função motora grossa em crianças com paralisia cerebral espástica

exercícios aquáticos de 10 semanas na função motora grossa em crianças com PC espástica.

entre 1 e 12 anos, divididos aleatoriamente em grupos experimentais e controle.

mentos passivos manuais e exercícios de treinamento funcional, tanto na água, quanto em terra. Cada sessão de treinamento teve duração de cerca de 1 hora e 40 minutos, ocorrendo duas

vezes significativas em todas as dimensões da função motora grossa, exceto caminhar, correr e pular. Após 10 semanas de intervenção, houve diferença estatisticamente significativa entre

grupos aquáticos é uma abordagem eficaz na reabilitação funcional de crianças com PC espástica.

					vezes por semana ao longo de 10 semanas.	os dois grupos para todas as dimensões avaliadas.	
Ramalho et al., 2019	Protocolo de Controle de tronco em Ambiente Aquático para Crianças com Paralisia Cerebral: Ensaio Clínico Randomizado	Avaliar os efeitos de um protocolo de controle de tronco em ambiente aquático e sua repercussão na funcionalidade de indivíduos com	Ensaio clínico randomizado	O estudo envolveu 24 crianças que foram alocadas em dois grupos: o grupo controle (GC), e o grupo interve	O GC recebeu a terapia convencional, e o GI, participou de um protocolo de exercícios aquáticos. Onde foram utilizadas várias ferram	A análise constatou uma melhoria significativa no equilíbrio em ambos os grupos (GC e GI) após a intervenção. O GC também aprese	Observou-se que a fisioterapia aquática trouxe resultados positivos e ganhos motor es relacionados ao controle de tronco e

		<p>PC diparé ticoes pástic o, classifi cados no nível IV do GMFC S (Gross Motor Functi on Clas sificati on Syste m).</p>	<p>nção (GI).</p>	<p>entas de avaliaç ão, incluín do a Escala de Mediç ão do Contro le Tronco (TCMS), o Teste Pediát rico de Alcanc e (PRT) e a Eletro miogr afia de Superf ície (EMG) dos múscu los reto abdo minal e</p>	<p>ntou um desloc ament o maior após a interve nção em compa ração com o GI. Além disso, houve uma melho ra na ativaçã o muscu lar do reto abdo minal no GI.</p>	<p>funcio nalida de para crianç as com PC diparé ticaes pástic as, no GMFC S nível IV.</p>
--	--	--	-------------------	--	--	--

					latíssi mo do dorso.		
Chand olias et al., 2022	O efeito da hidrot erapia segun do concei to Halliwi ck em crianç as com paralisi a cerebr al e avaliaç ão do equilíb rio: ensaio clínico rando mizad o	O objetiv o deste estudo é investi gar o efeito da hidrot erapia basea da em Halliwi ck na base de apoio em crianç as com PC.	Ensaio clínico rando mizad o	O estudo avaliou o progre sso de 16 crianç as com PC em dois diferen tes progra mas de tratam ento: hidrot erapia Halliwi ck e fisioter apia clássic a.	10 crianç as seguir am o progra ma de hidrot erapia, enqua nto as outras 6 seguir am o progra ma de fisioter apia clássic a durant e um períod o de três meses. Para avaliar o	Houve uma melho ra estatis ticame nte signific ativa no grupo que recebe u essa interve nção em compa ração com a fisioter apia clássic a, especi almen te notáve l nas avaliaç	O estudo consta tou que o métod o Halliwi ck teve efeitos positiv os na mobili dade e equilíb rio de crianç as com PC.

equilíbrio das crianças foram utilizadas a escala de equilíbrio de Berg, e a Medida da Função Motora Grossa (GMFM) e uma placa de pegada, tanto antes do início do programa (pré-ões utilizando as escalas de BERG e GMFM. Embora a mudança na base de apoio também tenha sido mais favorável no grupo da hidroterapia, essa diferença não foi estatisticamente

					teste) quanto após três meses (pós-teste).	significativa.	
Mostafa et al., 2022	Efeito da terapia aquática no controle e cefálico em crianças com paralisia cerebral.	Investigar o efeito de exercícios aquáticos na cabeça e recuperação funcional do controle e movimento em crianças com PC.	Estudo de caso	Participaram do estudo 29 crianças com PC, com idades entre 2 e 6 anos, de ambos os gêneros. A qual foi dividida aleatoriamente em	O grupo A recebeu exercícios terrestres em posições: decúbito ventral sobre a cunha, em decúbito ventral deitada sobre a bola e	Observou-se uma melhoria não significativa nas dimensões A e B do GMFM, mas uma melhoria significativa em certas medidas auditivas (P1 e N1) usando	

dois grupos : Grupo controle (A) e Grupo de estudo (B).	sentada no ringue. Já o grupo B recebeu exercícios aquáticos para controle da cervical, em posição prona e supina. Ambas foram avaliadas nas escalas GMFM (Escala de Mobilidade	o cVEM P tanto na orelha direita quanto na esquerda. Além disso, quando os valores pós-tratamento foram comparados com os valores pré-tratamento dentro de cada grupo, houve uma
---	---	--

					Grossa Funcional) e na cVEM P (Potencial Evocado Miogênico Vestibular Cervical).	melhoria significativa nas dimensões A e B do GMFM, mas uma melhoria não significativa nas medidas auditivas (P1 e N1) usando cVEM P em ambas as orelhas.	
Esmail iyan et al., 2023	O efeito de oito semanas	O objetivo deste	Estudo de caso	O estudo analisou 3	Foram realizadas 24 sessões	O estudo constatou	Entende-se que os exercíc

as de exercíc ios aquáti cos na força muscu lar em crianç as com paralisi a cerebr al: um estudo de caso	estudo foi investi gar o efeito de 8 seman as de exercíc ios aquáti cos na força muscu lar de crianç as com PC.	crianç as com PC, com idade média de 6 a 5 anos, utiliza ndo um métod o de estudo de caso único com o desen ho A1- B- A2 para compa rar os efeitos da interve nção da FA.	s de interve nção individ ual, nas quais foram aprese ntados exercíc ios aquáti cos aos sujeito s. As 3 crianç as foram acompanhad as por duas seman as consec utivas e 1 mês após o términ o da interve	que os exercíc ios aquáti cos melho raram signific ativamente a força muscu lar em crianç as com PC. Os resulta dos mostra ram uma melho ria tanto nos múscu los dos braços quant o das pernas e do tronco.	ios aquáti cos pode m ser uma opção eficaz para aume ntar a força em crianç as com PC, propor cionando um ambie nte favoráve l para seu desen volvim ento.
---	---	---	--	---	--

					nção.		
--	--	--	--	--	-------	--	--

Fonte: elaborado pelos autores, 2024.

O presente estudo sobre a intervenção da FA na PC oferece uma análise detalhada dos benefícios e desafios dessa abordagem terapêutica. Ao examinar os resultados de cada estudo, foi possível compreender melhor os efeitos da FA como uma alternativa de intervenção em indivíduos diagnosticados com PC durante o processo do desenvolvimento infantil até a adolescência.

O estudo conduzido por Akinola et al. (2019) explorou os efeitos de um programa estruturado de exercícios aquáticos durante 10 semanas. Eles observaram melhorias significativas na função motora grossa das crianças participantes, atribuídas à flutuação da água e ao posicionamento antigravitacional proporcionados pelo ambiente aquático. A flutuação da água reduz a carga nas articulações, permitindo que as crianças realizem movimentos que seriam mais difíceis de executar em terra. Esse ambiente aquático facilita o aprendizado motor ao proporcionar suporte e resistência suaves, ajudando a desenvolver a força muscular e a coordenação.

Do mesmo modo Ramalho et al. (2019), ao investigar um protocolo de FA focado no controle do tronco, também observaram melhorias no controle postural e na estabilidade das crianças com PC. Eles destacaram o ambiente lúdico e seguro da água como facilitador para a motivação e adesão ao tratamento. O empuxo da água, uma de suas propriedades físicas, oferece suporte ao corpo, reduzindo a pressão sobre as articulações e os músculos, o que é particularmente benéfico para crianças com limitações motoras. Além disso, a viscosidade da água proporciona uma resistência que ajuda a fortalecer os músculos de maneira controlada e segura.

A análise de Chandolias et al. (2022) concentrou-se no método Halliwick, identificando melhorias no equilíbrio das crianças com PC. O método Halliwick, que é uma abordagem estruturada para o ensino de natação e habilidades aquáticas, enfatiza o desenvolvimento do controle motor e do equilíbrio em um ambiente aquático. A resistência da água, combinada com o suporte de flutuação, ajuda as crianças a praticarem e desenvolverem habilidades de equilíbrio e controle motor. No entanto, os autores apontaram para a necessidade de mais pesquisas com amostras maiores para confirmar esses resultados, sublinhando a importância de uma base de evidências mais desenvolvidas para validar a eficácia dessa intervenção.

O ensaio de Mostafa et al. (2022), ao examinarem o impacto dos exercícios aquáticos no controle da cabeça e função motora, destacaram os benefícios desses exercícios para promover o desenvolvimento motor. Eles enfatizaram a importância de um ambiente seguro e motivador para facilitar o progresso terapêutico. A FA se beneficia das propriedades térmicas da água, que pode ser aquecida para proporcionar conforto e relaxamento muscular, reduzindo a espasticidade e permitindo um movimento mais fácil e eficaz.

Por fim, o estudo de Esmailiyan et al. (2023) ressaltou os amplos benefícios da FA para crianças e adolescentes com PC, incluindo melhorias na função motora, qualidade de vida e autoconfiança. Eles destacaram que a FA não apenas melhora as capacidades físicas das crianças, mas também tem um impacto positivo em seu bemestar emocional e social. A pressão hidrostática da água exerce uma compressão uniforme no corpo, que pode ajudar a melhorar a circulação e reduzir edemas. Entretanto, o estudo enfrentou limitações, incluindo potenciais fontes de erro na medição clínica e irregularidade na participação das crianças devido a fatores como infecções respiratórias e a pandemia de COVID-19. Esses desafios destacam a necessidade de adaptar e melhorar as metodologias de pesquisa para garantir a precisão e a consistência dos resultados.

Em resumo, os estudos revisados forneceram evidências consistentes sobre os benefícios da FA para o público infantil e jovem com PC, destacando sua eficácia na melhoria do controle motor, equilíbrio e função muscular, através da intervenção fisioterapêutica somado as propriedades físicas da água que o ambiente aquático proporciona. Contudo, é necessário continuar a pesquisa para entender completamente o potencial dessa intervenção para melhorar sua aplicação clínica.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos estudos analisados nessa revisão foi possível concluir que há uma consistente evidência dos benefícios da intervenção da FA como abordagem terapêutica para crianças e adolescentes com PC. Os resultados indicaram consistentemente benefícios dessa abordagem terapêutica, incluindo melhorias na função motora, controle postural, equilíbrio e estabilidade.

Além disso, o ambiente aquático foi destacado como facilitador da motivação e adesão ao tratamento. Assim como, enfatiza a importância de um ambiente lúdico, seguro e motivador para promover o progresso terapêutico. Todavia, apesar das evidências promissoras da FA na PC, há uma necessidade de mais pesquisas, especialmente com amostras maiores, para validar e expandir os resultados, e assim entender integralmente seu potencial e otimizar sua aplicação clínica, visando melhorar a qualidade de vida e funcionalidade a longo prazo para esse grupo específico de indivíduos.

REFERÊNCIAS

ALVES, B. / O. /. Paralisia cerebral. Disponível em:

<<https://bvsmms.saude.gov.br/paralisia-cerebral-2/>>. Acesso em: 07 fev. 2024.

AKINOLA, Bolarinwa Isaac; et al. Effect of a 10-week aquatic exercise training program on gross motor function in children with spastic cerebral

palsy. *Global pediatric health*, v. 6, p. 2333794X19857378, 2019. Acesso em: 10 abr. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações

Programáticas Estratégicas. Diretrizes de atenção à pessoa com paralisia cerebral /

Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014.

Disponível em:

<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_atencao_pessoa_paralisia_cerebral.pdf>. Acesso em: 07 fev. 2024.

CHANDOLIAS, Konstantinos; et al. The effect of hydrotherapy according to Halliwick concept on children with cerebral palsy and the evaluation of their balance: a randomised clinical trial. *International Journal*, v. 9, n. 4, p. 1, 2022. Acesso em: 15 abr. 2024.

ESMAILIYAN, Mehrnoosh; et al. The effect of eight weeks of aquatic exercises on muscle strength in children with cerebral palsy: A case study. *Advanced Biomedical Research*, v. 12, n. 1, p. 87, 2023. Acesso em: 02 maio. 2024.

LAI, Chih-Jou; et al. Pediatric aquatic therapy on motor function and enjoyment in children diagnosed with cerebral palsy of various motor severities. *Journal of child neurology*, v. 30, n. 2, p. 200-208, 2015. Acesso em: 05 mar. 2024.

MOSTAFA, Ahmed Mohamed Ahmed; et al. Effect of aquatic therapy on head control in cerebral palsy children. *Current Pediatric Research*, v. 25, n. 12, p. 1142-1149, 2021. Acesso em: 22 abr. 2024.

RAMALHO, Vanessa de Moraes; et al. Protocolo de controle de tronco em ambiente aquático para crianças com paralisia cerebral: ensaio clínico randomizado. Rev. bras. ciênc. saúde, p. 23-32, 2019. Acesso em: 05 mar. 2024.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

periodicamente em revistaft.com.br/expense Venha fazer parte de nosso time de revisores também!